

Былые годы

Российский исторический журнал

Bylye Gody

Russian Historical Journal

2021. 16(2)

БЫЛЫЕ ГОДЫ. 2021. 16(2)
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Редакционная коллегия:

И. Л. ЖЕРЕБЦОВ (Г. СЫКТЫВКАР, РОССИЯ)
гл. редактор – д-р ист. наук

А. Т. УРУШАДЗЕ (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
РОССИЯ) зам. гл. редактора – канд. ист.
наук

С. И. ДЕГТЯРЕВ (Г. СУМЫ, УКРАИНА)
д-р ист. наук

В. Г. ИВАНЦОВ (Г. СОЧИ, РОССИЯ)
канд. ист. наук

Т. А. МАГСУМОВ (Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ,
РОССИЯ) канд. ист. наук

Журнал включен в базу
Scopus,
Web of Science,
Directory of Open Access Journals,
Open Academic Journals Index

Редакционный совет:

Д. ДАРОВЕЦ (Г. ВЕНЕЦИЯ, ИТАЛИЯ)

П. ДЖОЗЕФСОН (Г. ВОТЕРВИЛЬ, США)

Е. Ф. КРИНКО (Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, РОССИЯ)

Р. МАРВИК (Г. НЬЮКАСЛ, АВСТРАЛИЯ)

Р. В. МЕТРЕВЕЛИ (Г. ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ)

Б. Н. МИРОНОВ (Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РОССИЯ)

Дж. САНБОРН (ПЕНСИЛЬВАНИЯ, США)

В. САНДЕРЛЭНД (Г. ЦИНЦИННАТИ, США)

С. Г. СУЛЯК (Г. ТИРАСПОЛЬ, МОЛДАВИЯ)

С. Ф. ФОМИНЫХ (Г. ТОМСК, РОССИЯ)

Г. ЧЖАН (Г. ЧАНЧУНЬ, КИТАЙ)

Ф. Б. ШЕНК (Г. БАЗЕЛЬ, ШВЕЙЦАРИЯ)

М. ШМИГЕЛЬ (Г. БАНСКА БЫСТРИЦА, СЛОВАКИЯ)

Учредитель – Cherkas Global University, США

Издатель – Academic Publishing House Researcher s.r.o., Словакия

Адрес для писем:

831 04, Словакия, г. Братислава – Нове Место,
ул. Стара Вайнорска, 1367/4

Подписано в печать 01.06.2021 г.

Заказ № 66.

Тел.: +421 940 136139 (Словакия)

E-mail: bylyegody.incfar@gmail.com
Сайт журнала: <http://ejournal52.com>

Выходит с 2006 г.
Периодичность – 1 раз в 3 месяца

Редактор, корректор,
редактор-переводчик В.С. Молчанова
Технический редактор, электронная
поддержка Н. А. ШЕВЧЕНКО

На обложке слева направо:
Князь Владимир Мономах, в центре Император Николай I, княгиня Ольга
В нижней части обложки: герб Черноморской губернии
и патриотический плакат Первой мировой войны

BYLYE GODY. 2021. 16(2)
HISTORICAL JOURNAL

Editorial Staff:

I. L. ZHEREBTSOV (SYKTYVKAR, RUSSIA)
Editor in Chief – Dr. (History)

A. T. URUSHADZE (ST. PETERSBURG,
RUSSIA) Deputy Editor in Chief – PhD
(History)

S. I. DEGTYAREV (SUMY, UKRAINE)
Dr. (History)

V. G. IVANTSOV (SOCHI, RUSSIA)
PhD (History)

T. A. MAGSUMOV (NABEREZHNYE CHELNY,
RUSSIA) PhD (History)

This journal is listed in
Scopus,
Web of Science,
Directory of Open Access Journals,
Open Academic Journals Index

Editorial Board:

D. DAROVEC (VENICE, ITALY)

S. F. FOMINYKH (TOMSK, RUSSIA)

P. JOSEPHSON (WATERVERVILLE, USA)

R. MARKWICK (NEWCASTLE, AUSTRALIA)

E. F. KRINKO (ROSTOV-ON-DON, RUSSIA)

R. V. METREVELI (TBILISI, GEORGIA)

B. MIRONOV (ST. PETERSBURG, RUSSIA)

J. SANBORN (PENNSYLVANIA, USA)

F. B. SCHENK (BASEL, SWITZERLAND)

M. SMIGEL (BANSKA BYSTRICA, SLOVAKIA)

S.G. SULYAK (TIRASPOL, MOLDOVA)

W. SUNDERLAND (CINCINNATI, USA)

G. ZHANG (CHANGCHUN, CHINA)

Publisher – Cherkas Global University, USA

Co-publisher – Academic Publishing House Researcher s.r.o., Slovak Republic

Postal Address:

1367/4, Stara Vajnorska str., Bratislava –
Nove Mesto, 831 04

Approved for printing 1.06.2021

Order № 66.

Тел.: +421 940 136139 (Slovak Republic)

E-mail: bylyegody.incfar@gmail.com

Website: <http://ejournal52.com>

Editor, Proofreader
editor-translator
V. S. MOLCHANOVA

Issued from 2006
Publication frequency – once in 3 months

Technical Editor, Electronic support by
N. A. SHEVCHENKO

On the cover page from left to right:
Prince Vladimir Monomakh, the Emperor Nicholas I is in the centre, the Princess Olga
At the bottom of the cover page: Chernomorskaya Gubernia (Black Sea Province) emblem
and patriotic poster of the First World War

CONTENTS

ARTICLES

Baptism of the Alans and the Establishment of the Alanian Metropolis in the Context of Byzantine Policy in the North Caucasus in the first third of the 10th century S.N. Malakhov, A.S. Malakhova	437
The Main Behavioral Models of the Population of the Belgorod Line in the middle of the 17th century D.A. Lyapin	452
To the Issue of the Marriage of the Kartlian Prince Bagrat and the Ossetian Princess (late XVIIth century) A.V. Darchiey, S.V. Darchieva	461
Quantative Methods in Research of the Tarski uezd Inventory Revision Book of 1701: Problems and Outcomes M.L. Berezhnova	471
The Heritage of the Zagoskin Clan on Penza Land: Noble Estates E.G. Lapshina, D.V. Eshchin	483
Excess with the Misost Clan in Kabarda in the 1740s and Competing Scenarios for Stabilizing the Political System T.H. Aloev, Yu.V. Bunkova, O.A. Zhansitov	496
“Qinding Huangyu Xiyu Tuzhi” as a Source of the Information of Weapons and Military Symbols for the Population of Central Asia in the middle of the 18 th century L.A. Bobrov, A.M. Pastukhov	506
“Start All Business from the Beginning”: N.S. Mordvinov – Theorist of the Excise System for Tax Collection from Alcohol N.Ye. Goryushkina	527
State Power and Fishing Settlements on the Lands of Nomads in the North-Western Caspian Region (the second half of the XVIII – XIX centuries) S.S. Belousov	535
Diplomatic Activity of Khan Bukey Barakuly in the 80-s of the XVIII – first quarter of the XIX centuries (based on Russian Archival Materials) A. Muktar, R. Zhusupov, U. Akhmetova, S. Ismailov	543
Mythologization of the Reign of Emperor Paul in Russian Political Anecdote and Realities M.L. Galas, P.S. Seleznev	556
“The Tsarevich was Dressed in a Cossack Uniform...” (The Honorary Patronage of the Emperor and the Heir to the Throne over the Don Cossack Guard Units and the Don Cossack Uniform in their Military Wardrobe) A.I. Agafonov, V.P. Trut	572
The Losses of the Caucasian Troops of the Russian Army during the Turkish and Persian Wars in the XIX century: a Historical and Statistical Study T.A. Magsumov, T.E. Zulfugarzade, M.B. Kolotkov, E.V. Krasnenkova	587
The Russian Government Activities on Afforestation in the Kalmyk Steppe of the Astrakhan Province in the XIX century N.P. Matsakova, L.V. Okonova, D.V. Amaeva	594
The Era of Alexander I: the First Philosophical Crystallization – Factors of Folding the Community of Russian Intellectuals V.I. Krasikov, D.A. Grigoriev, A.D. Spirin, V.G. Chernyakin	602

Diaspora Communities of the Don Cossack Region in the 19th century: the Experience of Systemic Characteristics A.V. Bedrik, A.Yu. Peretyatko, M.V. Finko, O.I. Shafranova	610
Model of Conciliatory Law and Social Cooperation S.M. Solovyov as a Contribution to the Development of the Concept of the State (Law) School in Russian Historiography S.A. Pravkin, V.V. Smirnova, R.V. Shagieva, M.A. Khvatova	620
Some Aspects of the Religious Life of the Ukrainian Provinces of the Russian Empire in the first half of the 19th century A.E. Lebid, N.A. Shevchenko	629
Contacts of the Diplomatic Corps in Saint Petersburg with Alexander Pushkin in late 1829 – early 1830: Protocol and Communication Aspects R.O. Raynkhardt	641
Russian Liberalism in the 19 th century: an Attractive Course of Development or a Road to National Tragedy T.V. Gryaznukhina, A.G. Gryaznukhin, L.F. Malyutina, E.A. Akhtamov	652
The Process of Introducing the Russian Military-Administrative System in Chechnya and Dagestan in the late 1830s – early 1840s Z.R. Usmanova	661
The Long-Livers of the Russian Empire (1836–1914): Historical and Statistical Research. Part 2 A.A. Cherkasov, S.N. Bratanovskii, M.A. Ponomareva, L.G. Zimovets	669
Circassian and Central Asian Slavery: The General and Special (on the Example of Cases of the Return of Russian Prisoners) S.B. Zinkovskii, V.Yu. Malakhova, I.S. Denisov, Yu.N. Makarov	689
The System of Public Education in the Kutaisi Province in 1846–1917. Part 2 A.M. Mamadaliev, D.V. Karpukhin, N.V. Svechnikova, L.A. Koroleva	699
From Siberia to Novgorod Governorate: Revisiting Migration of Polish Exiles in the second half of the 1850s – early 1870s V.N. Shaidurov	717
The Expertise in Analyzing the Regional Education Systems of the Russian Empire (based on the Articles of the International Network Center for Fundamental and Applied Research). Part 1 V.V. Barabash, B.A. Bulgarova, N.V. Poplavskaya, L.B. Terechik	726
Merchants of the Steppe Region in the second half of the XIX – early XX centuries: Entrepreneurship and Charity A.Zh. Gabdulina, K.Sh. Aubakirova, R.D. Akhmetova, G.A. Abenova	738
Meaning of Labor Migration in the Developing of the Outlying Territories of the Russian Empire in 1861–1914 (on the Example of the Volga-Caspian Fishing Region) S.V. Vinogradov, I.V. Turitsyn, Yu.G. Eshchenko, E.V. Saveleva	750
Ivan Jakovlevich Korostovetz – Russian, Imperial Diplomat and Researcher – from China to Persia N.K. Ter-Oganov	760
Study of the Molokans' and Subbotniks' Movements in the Russian Historiography of the 19 th – early 20th centuries T.I. Khizhaya, T.V. Chumakova, M.S. Stetkevich	777
State Policy of the Russian Empire in the second half of the 19th – early 20th centuries in Relation to Abandoned Children P.A. Merkulov, O.V. Leonova, E.N. Selyutina	786

Failed Draft Laws on the "Muslim Issue" in the Steppe Regions and Turkestan Region (late XIX – early XX centuries) G.A. Alpyspaeva, G. Zhuman, Sh.N. Sayahimova, L.T. Jumaliyeva	799
Dynamics of the Composition of City Assemblies of Western Siberia Following the Election Results in the 1870–1890s A.B. Khramtsov	812
Festivals and Rites of the Chuvash in the Scientific Heritage of N.I. Ashmarin A.K. Salmin	821
Ambulance Trains – the Main Means of Evacuation for the Wounded in the Military Campaigns of the Russian Empire in 1877–1917 I.M. Chizh, M.S. Sergeeva, M.B. Shmatova, A.A. Tokar	829
Ethno-Economics of the Kazakhs of the Steppe Region in the Modernization Plans of the Russian Empire (second half of the XIX – beginning of the XX century) Yu.A. Lysenko	840
Social Transformation of the Siberian Cossackdom within the Formation of the Urban Area of Northern Kazakhstan on the Cusp of the XIX–XX centuries Zh.Ye. Nurbayev, G.Zh. Sultangazy, L.K. Mukatayeva	850
Senatorial Audits of the second half of the 19th century as a Means of Overseeing the Activities of Local Authorities L.N. Shchankina, I.A. Fedorova, O.V. Egorova	861
National Policy of Nicholas II in the Context of the Formation of Imperial National-State Identity V.V. Titov	872
Identification of Votkinsk-Built Tank Barges (1883–1917) N.W. Mitiukov	881
“Yeniseyskiye Eparkhial'nyye Vedomosti” as a Source of History of the Peoples of the North of the Yenisei Province in the late XIX – early XX centuries M.A. Kolesnik, N.M. Leshchinskaia, D.S. Pchelkina	889
The Contribution of Researchers of the Russian Empire to the Study of Antiquities in Kazakhstan: the Case of N.I. Veselovsky M.B. Kozha, A.A. Nurzhanov	898
Male Teachers of Gymnasiums of the West Siberian School District in the second half of the 19 th Century – the beginning of the 20 th Century: Factors of Everyday Life A.V. Blinov, Yu.M. Goncharov	908
Formation of the Proletariat in the Russian Empire: to the Issue of Industrialization at the end of the XIX century S.S. Gorokhova, A.V. Popova, M.G. Abramova, P.V. Nikitin	917
The Features of Russian Language and Literature Teaching in General Education Institutions in the late 19 th and early 20 th century R.Z. Almaev, I.N. Baishev, Sh.R. Zajnetdinov, A.I. Timirgazieva	927
The Prisoners of Tobolsk Prisons at the end of the XIX century: A Socio-Demographic Portrait on Materials of the 1897 Census E.A. Brukhanova, O.I. Chekryzhova	936
Northern Peoples of the Russian Empire in the Materials of the Krasnoyarsk Subdivision of the East Siberian Russian Geographical Society Yu.S. Zamaraeva, E.A. Sertakova, A.A. Sitnikova	948

The Modernization of Russian Statehood: National Outskirts in the Modernization Model of Russia at the beginning of the 20th century (on the Example of Kalmykia) K.N. Maximov	960
The Role of the Council of Ministers in the Implementation of Legal Regulation of the Labor of Foreign Workers in the Far East of the Russian Empire (1907–1914) M.B. Averin, V.N. Babenko, V.V. Romanov	969
Evolutionary Processes in the Development of Islamic Education of the North Caucasus Nations in the beginning of XX century Z.Y. Emytʹ, S.R. Zhane, A.S. Bochkareva	981
The Journal «Nature and People» (1910) as a Source of the Peoples History in the Russian Empire N.P. Koptseva, K.A. Degtyarenko, A.A. Shpak	990
Neurasthenia and “Spirit of 1914”: A Causal Relationship (on the Materials of the Right-Bank Ukraine) S.I. Degtyarev, I.M. Romanyuk, J. Gut, L.G. Polyakova	1000
The “Temporary Regulation on Military Censorship” as a Historical Source I.A. Ermachkov, E.V. Vidishcheva, E.K. Mineeva, L.L. Balanyuk	1008
Material Support for Civilian Officials in Eastern Siberia during the First World War T.G. Karchaeva, M.D. Severyanov, G.M. Lushchayeva, A.S. Zhulaeva	1016
To the Issue of the Composition and Tactical-Technical Characteristics of Aircraft Carriers of the Black Sea Fleet during the First World War (1914–1917) A.I. Kashirin, V.V. Strenalyuk, A.S. Semenov, P.A. Kashirin	1024
Pastoral Ministry of the Penza Clergy during the First World War O.V. Kolpakova	1033
Planning the Blockade of the Bosphorus by the Black Sea Fleet in 1916. Part 2 O.V. Natolochnaya, R.M. Allalyev, V.A. Svechnikov, S.V. Petrova	1050

Copyright © 2021 by Cherkas Global University
 Copyright © 2021 by Academic Publishing House Researcher s.r.o.

Published in the USA
 Co-published in the Slovak Republic
 Bylye Gody
 Has been issued since 2006.

E-ISSN: 2310-0028
 2021. 16(2): 587-593.
 DOI: 10.13187/bg.2021.2.587
 Journal homepage: <http://ejournal52.com>

The Losses of the Caucasian Troops of the Russian Army during the Turkish and Persian Wars in the XIX century: a Historical and Statistical Study

Timur A. Magsumov ^{a, b, c, *}, Teymur E. Zulfugarzade ^d, Mikhail B. Kolotkov ^e, Elena V. Krasnenkova ^f

^a Cherkas Global University (International Network Center for Fundamental and Applied Research), Washington, USA

^b Volgograd State University, Volgograd, Russian Federation

^c Naberezhnye Chelny State Pedagogical University, Naberezhnye Chelny, Russian Federation

^d Russian Economic University named after G.V. Plekhanov, Moscow, Russian Federation

^e Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, St. Petersburg, Russian Federation

^f Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russian Federation

Abstract

The article examines the losses of the Caucasian troops of the Russian army during the Russian-Turkish and Russian-Persian wars in the 19th century. The attention is paid to the chronology of events, the active periods of hostilities, as well as to the identification of the average daily losses of the Russian army in the Caucasian theater of operations.

As a source, the authors used the “The collection of information on the losses of the Caucasian troops during the wars of the Caucasus-Gory, Persian, Turkish and in the Trans-Caspian region”, which was published in Tiflis in 1901. It was prepared by employees of the military-historical department of the headquarters of the Caucasian Military District, its compiler was A.L. Gisetti. The materials presented in the collection cover the period of the Caucasian War of 1801–1864, the Russian-Persian and Russian-Turkish wars in the XIX century, as well as the campaigns of the Russian army in Central Asia.

Methodologically, the work is based on the principles of historicism and objectivity, which means that the authors used maximum information to obtain the objective results. A statistical method was widely used in the work, thanks to which it was possible not only to identify the number of days in which active hostilities were conducted, but also to calculate the average daily losses of soldiers and officers of the Russian army in the Caucasian theater of operations, as well as the average daily losses of senior officers and generals.

The authors came to the conclusion that of the five conflicts in which Russia, Turkey and Persia took part in the XIX century, the longest was during the Russian-Persian-Turkish war of 1803–1813, which consisted of 291 days of active hostilities. In second place in terms of duration was the Russian-Turkish war of 1877–1878 – 249 days. In third place is the Russian-Persian War of 1826–1828 – 225 days, on the fourth – the Eastern War of 1853–1856 – 175 days, and the shortest in terms of the number of active combat days was the Russian-Turkish war of 1828–1829 – 73 days.

By degree of bitterness, namely, the average daily losses of soldiers and officers of the Caucasian troops, in the first place was the Eastern War of 1853–1856, in the second – the Russian-Turkish war of 1877–1878, and in the third – the Russian-Turkish war of 1828–1829. If we talk about the losses of senior officers and generals, then here the greatest losses were during the Eastern War, and in second place was the Russian-Turkish war of 1828–1829, and already in third place was the Russian-Turkish war of 1877–1878.

Keywords: Russian army, XIX century, Russian-Turkish wars, Russian-Persian wars, historical and statistical research.

* Corresponding author

E-mail addresses: nabonid1@yandex.ru (T.A. Magsumov)

войны 1853–1856 гг. Однако на второе место вышли потери в русско-турецкую войну 1828–1829 гг., а уже на третье – потери в русско-турецкую войну 1877–1878 гг.

Таблица 3. Распределение потерь офицеров по родам войск (*Сборник сведений, 1901: 175-176*)

Чины	1803–1813	1826–1828	1828–1829	1853–1856	1877–1878	Итого
Пехотные и гренадерские полки	73	13	25	99	59	269
Кавалерийские полки	5	1	2	14	5	27
Стрелковые батальоны	-	-	-	1	10	11
Линейные батальоны	-	2	-	3	1	6
Местные части	-	-	-	1	3	4
Артиллерийские части	3	1	2	4	3	13
Инженерные части	-	1	1	4	2	8
Казачьи части	2	5	5	2	10	24
Милиционные части	-	-	1	3	3	7
По роду оружия	1	1	-	1	2	5

Согласно данным *Таблицы 3*, большая часть потерь офицеров приходилась на пехотные и гренадерские подразделения, на втором месте были кавалерийские части, а на третьем – казахи. Артиллерия была лишь на четвертом месте.

5. Заключение

Подводя итоги, важно отметить, что из пяти конфликтов, в которых принимали участие Россия, Турция и Персия в XIX веке, наиболее длительный был в период русско-персидско-турецкой войны 1803–1813 гг., который насчитывал 291 день активных боевых действий. На втором месте по продолжительности была русско-турецкая война 1877–1878 гг. – 249 дней. На третьем месте русско-персидская война 1826–1828 гг. – 225 дней, на четвертом – Восточная война 1853–1856 гг. – 175 дней и самой непродолжительной по количеству активных боевых дней была русско-турецкая война 1828–1829 гг. – 73 дня.

По степени ожесточения, а именно по среднесуточным потерям солдат и офицеров кавказских войск, на первом месте была Восточная война 1853–1856 гг., на втором месте русско-турецкая война 1877–1878 гг., а на третьем – русско-турецкая война 1828–1829 гг. Если говорить о потерях старшего офицерского и генеральского составов, то здесь наибольшие потери были в период Восточной войны, а на втором месте русско-турецкая война 1828–1829 гг., а уже на третьем месте была русско-турецкая война 1877–1878 гг.

Литература

Наумова, 2006 – Наумова Ю.А. Санитарно-медицинские средства и потери русской армии в Крымскую войну // *Вестник Московского университета. Серия 8 «История»*. 2006. № 5. С. 3-23.

Сборник сведений, 1901 – Сборник сведений о потерях кавказских войск во время войн кавказско-горской, персидских, турецких и в Закаспийском крае. Тифлис, 1901.

Черкасов и др., 2017 – Черкасов А.А., Братановский С.Н., Валлоу А. Потери русской армии в Закавказье в русско-турецкую войну (1828–1829 гг.): историко-статистическое исследование // *Русин*. 2017. 4 (50). С. 38-60.

Cherkasov et al., 2017 – Cherkasov A.A., Ivantsov V.G., Smigel M., Molchanova V.S. The losses of the Russian army during the Caucasian war (1801-1864): historical and statistical research // *Bylye Gody*. 2017. 43(1). Pp. 68-85.

Cherkasov et al., 2017a – Cherkasov A.A., Smigel M., Bratanovskii S., Valleau A. The losses of the Russian army during the Russian-persian war of 1826-1828: the historical-statistical study // *Bylye Gody*. 2017. 46(4). Pp. 1315-1321.

Ermachkov et al., 2017 – Ermachkov I.A., Koroleva L.A., Svechnikova N.V., Gut J. Military-Sanitary Affairs in the Caucasus in 1803–1808 years: the Characteristic Peculiarities // *Bylye Gody*. 2017. 46(4): 1252-1260.

Ermachkov et al., 2018 – Ermachkov I.A., Koroleva L.A., Svechnikova N.V., Gut J. Sanitary Provision in the Caucasus during the Russian-Persian War of 1826–1828 // *Bylye Gody*. 2018. 50(4): 1566-1574.

Magsumov et al., 2019 – Magsumov T.A., Nizamova M.S., Artemova S.F., Allalyev R.M. The Akhal-Teke Expeditions of 1879–1881 years: Historical and Statistical Study. Part 1 // *Bylye Gody*. 2019. 53(3): 1256-1262.

Magsumov et al., 2019a – Magsumov T.A., Nizamova M.S., Ponomareva M.A., Allalyev R.M. The Akhal-Teke Expeditions of 1879–1881 years: Historical and Statistical Study. Part 2 // *Bylye Gody*. 2019. 54(4): 1754-1760.

References

Taran et al., 2020 – Taran K.V., Allalyev R.M., Svechnikov V.A., Ivantsov V.G. (2020). Russian-Turkish War of 1877–1878: Combat Operations of the Sochi Detachment in the Sukhum Military Department. *Bylye Gody*. 58(4): 2708-2719.

Taran, Ludwig, 2020 – Taran, K.V., Ludwig, S.D. (2020). The Russo-Turkish War of 1877–1878: the Hostilities in the Black Sea Region. *Bylye Gody*. 57(3): 1245-1254.

Cherkasov et al., 2017 – Cherkasov, A.A., Ivantsov, V.G., Smigel, M., Molchanova, V.S. (2017). The losses of the Russian army during the Caucasian war (1801-1864): historical and statistical research. *Bylye Gody*. 43(1): 68-85.

Cherkasov et al., 2017a – Cherkasov, A.A., Smigel, M., Bratanovskii, S., Valleau, A. (2017). The losses of the Russian army during the Russian-persian war of 1826-1828: the historical-statistical study. *Bylye Gody*. 46(4): 1315-1321.

Cherkasov i dr., 2017 – Cherkasov, A.A., Bratanovskii, S.N., Vallou, A. (2017). Poteri russkoi armii v Zakavkaz'e v russko-turetskuyu voinu (1828–1829 gg.): istoriko-statisticheskoe issledovanie [The losses of the Russian army in the Transcaucasus during the Russian-Turkish war (1828–1829): a historical and statistical study]. *Rusin*. 4(50): 38-60. [in Russian]

Ermachkov et al., 2017 – Ermachkov, I.A., Koroleva, L.A., Svechnikova, N.V., Gut, J. (2017). Military-Sanitary Affairs in the Caucasus in 1803–1808 years: the Characteristic Peculiarities. *Bylye Gody*. 46(4): 1252-1260.

Ermachkov et al., 2018 – Ermachkov, I.A., Koroleva, L.A., Svechnikova, N.V., Gut, J. (2018). Sanitary Provision in the Caucasus during the Russian-Persian War of 1826–1828. *Bylye Gody*. 50(4): 1566-1574.

Magsumov et al., 2019 – Magsumov, T.A., Nizamova, M.S., Artemova, S.F., Allalyev, R.M. (2019). The Akhal-Teke Expeditions of 1879–1881 years: Historical and Statistical Study. Part 1. *Bylye Gody*. 53(3): 1256-1262.

Magsumov et al., 2019a – Magsumov, T.A., Nizamova, M.S., Ponomareva, M.A., Allalyev, R.M. (2019). The Akhal-Teke Expeditions of 1879–1881 years: Historical and Statistical Study. Part 2. *Bylye Gody*. 54(4): 1754-1760.

Naumova, 2006 – Naumova, Yu.A. (2006). Sanitarno-meditsinskie sredstva i poteri russkoi armii v Krymskuyu voinu [Sanitary-medical facilities and losses of the Russian army in the Crimean War]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 8 «Istoriya»*. 5: 3-23. [in Russian]

Sbornik svedenii..., 1901 – Sbornik svedenii o poteryakh kavkazskikh voisk vo vremya voin kavkazskogorskoi, persidskikh, turetskikh i v Zakaspiiskom krae [Collection of information about the losses of the Caucasian troops during the wars of the Caucasus-Mountain, Persian, Turkish and in the Trans-Caspian region]. Tiflis, 1901. [in Russian]

Taran et al., 2020 – Taran, K.V., Allalyev, R.M., Svechnikov, V.A., Ivantsov, V.G. (2020). Russian-Turkish War of 1877–1878: Combat Operations of the Sochi Detachment in the Sukhum Military Department. *Bylye Gody*. 58(4): 2708-2719.

Taran, Ludwig, 2020 – Taran, K.V., Ludwig, S.D. (2020). The Russo-Turkish War of 1877–1878: the Hostilities in the Black Sea Region. *Bylye Gody*. 57(3): 1245-1254.

Потери кавказских войск русской армии во время турецких и персидских войн в XIX веке: историко-статистическое исследование

Тимур Альбертович Магсумов ^{a, b, c, *}, Теймур Эльдарович Зульфугарзаде ^d
 Михаил Борисович Колотков ^e, Елена Валерьевна Красненкова ^f

^a Черкас глобальный университет (Международный сетевой центр фундаментальных и прикладных исследований), Вашингтон, США

^b Волгоградский государственный университет, Волгоград, Российская Федерация

^c Набережночелнинский государственный педагогический университет, Набережные Челны, Российская Федерация

^d Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, Москва, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор

Адреса электронной почты: nabonid1@yandex.ru (Т.А. Магсумов)

^e Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербург, Российская Федерация

^f Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Российская Федерация

Аннотация. В статье рассматриваются потери кавказских войск русской армии во время русско-турецких и русско-персидских войн XIX века. Уделено внимание хронологии событий, активным периодам боевых действий, а также выявлению среднесуточных потерь русской армии на кавказском театре боевых действий.

В качестве источника нами был привлечен «Сборник сведений о потерях кавказских войск во время войн кавказско-горской, персидских, турецких и в Закаспийском крае», который был издан в Тифлисе в 1901 г. Он был подготовлен сотрудниками военно-исторического отдела штаба Кавказского военного округа, его составителем являлся А.Л. Гизетти. Представленные в сборнике материалы охватывают период Кавказской войны 1801–1864 гг., русско-персидских и русско-турецких войны в XIX веке, а также походы русской армии в Центральную Азию.

В методологическом плане работа построена на принципах историзма и объективности, а это значит, что авторы использовали максимум информации для получения объективных результатов. В работе широко был применен статистический метод, благодаря которому удалось не только выявить количество дней, в которые велись активные боевые действия, но и высчитать среднесуточные потери солдат и офицеров русской армии на кавказском театре военных действий, а также среднесуточные потери старшего офицерского и генеральского составов.

В заключении авторы приходят к выводу, что из пяти конфликтов, в которых принимали участие Россия, Турция и Персия в XIX веке, наиболее длительный был в период русско-персидско-турецкой войны 1803–1813 гг., который насчитывал 291 день активных боевых действий. На втором месте по продолжительности была русско-турецкая война 1877–1878 гг. – 249 дней. На третьем месте русско-персидская война 1826–1828 гг. – 225 дней, на четвертом – Восточная война 1853–1856 гг. – 175 дней, и самой непродолжительной по количеству активных боевых дней была русско-турецкая война 1828–1829 гг. – 73 дня.

По степени ожесточения, а именно по среднесуточным потерям солдат и офицеров кавказских войск, на первом месте была Восточная война 1853–1856 гг., на втором – русско-турецкая война 1877–1878 гг., а на третьем – русско-турецкая война 1828–1829 гг. Если говорить о потерях старшего офицерского и генеральского составов, то здесь наибольшие потери были в период Восточной войны, а на втором месте русско-турецкая война 1828–1829 гг., а уже на третьем – была русско-турецкая война 1877–1878 гг.

Ключевые слова: русская армия, XIX век, русско-турецкие войны, русско-персидские войны, историко-статистическое исследование.